

ABUNDANCIA DE DETRITÍVOROS FRAGMENTADORES EN CORRIENTES DE LOS ANDES VENEZOLANOS

Leal, María ¹ y Rincón, José ¹

¹ Laboratorio de Contaminación Acuática y Ecología Fluvial. Departamento de Biología, Universidad del Zulia, Venezuela. Email: jerincon04@gmail.com, marialeald@gmail.com

Existe una gran controversia acerca de la abundancia de detritívoros fragmentadores en los ríos tropicales. Algunos estudios han reportado escasez de fragmentadores (Dudgeon 1994, Yule 1996, Wantzen y Wagner 2006, Boyero et al. 2011). Mientras que otros han documentado abundancia de este grupo funcional (Cheshire et al. 2005, Tomanova et al. 2006, Ríos et al. 2009, Chará-Serna et al. 2010, Longo y Blanco 2014). No obstante, pocos estudios han estudiado los factores que determinan la distribución y abundancia de este gremio trófico en los trópicos. Se han mencionado algunos factores que afectan la distribución y abundancia de estos como la calidad del hábitat, temperatura, aporte de hojarasca, capacidad de retención de hojarasca, disponibilidad y calidad del recurso, depredación y pérdida de heterogeneidad del sustrato. Los mecanismos de retención de la hojarasca y la correcta asignación de los organismos a un grupo trófico son factores que podrían ayudar a explicar los patrones de distribución y abundancia de estos organismos en corrientes tropicales. En este trabajo estudiamos la influencia de la retención de hojarasca y la identidad de las hojas sobre la densidad de los detritívoros fragmentadores en seis quebradas de orden 1-3 de la cuenca del Río Capaz en los andes venezolanos. La retención y transporte de la hojarasca fueron obtenidos por métodos estandarizados (Pozo et al. 2009). En cada quebrada se recolectaron seis parches de hojas y los macroinvertebrados fueron colectados e identificados. Adicionalmente se practicó un análisis del contenido del tracto digestivo de los organismos. Se identificaron seis grupos tróficos en el piso Montano bajo y siete en el Piedemonte (Figura 1). Los detritívoros fragmentadores estuvieron representados por 3 especialistas: *Phylloicus* (Trichoptera), *Stenochironomus* (Diptera) y *Tetraglosa* (Coleoptera) y 4 generalistas: *Leptonema* (Trichoptera), *Nectopsyche* (Trichoptera), *Macrelmis* (Coleoptera) y *Phanocerus* (Coleoptera). Se encontró una relación significativa entre la tasa de retención de hojarasca y la abundancia de fragmentadores ($r^2 = 0,96$, $P = 0,0006$) (Figura 3). Adicionalmente, se observó una relación negativa entre la diversidad de hojas y la abundancia de fragmentadores ($r^2 = 0,824$; $P = 0,012$) (Figura 4), lo que podría estar relacionado con las preferencias alimenticias de los individuos. En conclusión, los detritívoros fragmentadores no necesariamente son escasos en ríos tropicales dado que su distribución y abundancia puede estar influenciada por la retención y calidad de las hojas de diferentes especies en los paquetes de hojas. La asignación de los invertebrados a una correcta categoría trófica utilizando el contenido digestivo o los isotopos estables es una tarea fundamental para obtener mejores resultados.

Figura 1. Análisis de agrupamiento para los ríos de los pisos altitudinales Montano Bajo (izquierda) y **Piedemonte** (derecha) mostrando las similitudes del contenido del tracto digestivo en varios macroinvertebrados.

Figura 2. Composición de los ítems alimentarios identificados en varios géneros de insectos detritívoros. De acuerdo al contenido de materia orgánica gruesa (MOPG) los detritívoros fragmentadores fueron catalogados especialistas (> 70%) ó generalistas (< 70%).

Figura 3. (Izquierda). Relación entre la tasa de retención de hojarasca y la densidad de insectos fragmentadores en las quebradas muestreadas. Figura 4. (Derecha). Relación entre la diversidad de morfoespecies de hojas, y el número de fragmentadores especialistas presentes en las 6 quebradas.

Referencias

- Boyero, L., Pearson, R. G., Dudgeon, D., Graça, M. A. S., Gessner, M. O., Albariño, R. J., Ferreira, V., Yule, C. M., Boulton, A. J., Arunachalam, M., Callisto, M., Chauvet, E., Ramírez, A., Chará, J., Moretti, M. S., Gonçalves Jr. J. F., Helson, J. E., Chará-Serna, A. M., Encalada, A. C., Davies, J. N., Lamothe, S., Cornejo, A., Li, A. O., Buria, L. M., Villanueva, V. D., Zúñiga, M. C. & Pringle, C. M. 2011. Global distribution of a key trophic guild contrasts with common latitudinal diversity patterns. *Ecology*, 92: 1839-1848.
- Chará-Serna, A. Chará, J. Zúñiga, M. Pedraza, G. & Giraldo, L. 2010. Clasificación trófica de insectos acuáticos en ocho quebradas protegidas de la ecorregión cafetera colombiana. *Universitas Scientiarum*, 15: 27-36.
- Cheshire, K. Boyero, L. & Pearson, R. 2005. Food webs in tropical Australian streams: shredders are not scarce. *Freshwater Biology*, 50: 748-769.
- Dudgeon, D. 1994. The influence of riparian vegetation on macroinvertebrate community structure and functional organization in six New Guinea streams. *Hydrobiología*, 294: 65-85.
- Longo, M. & Blanco, J. F. 2014. Shredders are abundant and species-rich in tropical continental-island low-order streams: Gorgona Island, Tropical Eastern Pacific, Colombia. *Revista de Biología Tropical* 62 (1): 85-105.
- Pozo, J.; Elosegui, A.; Díez, J. y Molinero, J. 2009. Dinámica y relevancia de la materia orgánica. En: *Conceptos y Técnicas en Ecología Fluvial*. Elosegui, A. y Sabater, S. Capítulo 10. Primera Edición, Fundación BBVA. Pag. 139 – 167.
- Ríos, B. T., Encalada, A. E. & Prat, N. F. (2009). Leaf litter dynamics and its use by invertebrates in a high altitude tropical Andean stream. *International Review of Hydrobiology*, 94: 357-371.
- Tomanova, S., Goitia, E. & Helešic, J. 2006. Trophic levels and functional feeding groups of macroinvertebrates in neotropical streams. *Hydrobiología*, 556: 251-264.
- Wantzen, K. M. & Wagner, R. 2006. Detritus processing by invertebrate shredders: a neotropical-temperate comparison. *Journal of the North American Benthological Society*, 25: 216-232.
- Yule, C. M. 1996. Trophic relationships of the benthic invertebrate fauna of an aseasonal tropical stream on Bougainville Island, Papua New Guinea. *Journal of Tropical Ecology*, 12: 517-534.